
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.316.925
DOI 10.5281/zenodo.12165773

РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

DEVELOPMENT OF LOGIC PROTECTION OF TRANSFORMERS AS AN ALTERNATIVE TO THE EXISTING DIFFERENTIAL PROTECTION

АБИНЯКИН НИКИТА АНТОНОВИЧ,
Российский университет транспорта (МИИТ).
БАЛАШОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский университет транспорта (МИИТ).

ABINYAKIN NIKITA ANTONOVICH,
The Russian University of Transport (MIIT).
BALASHOV IVAN ALEXANDROVICH,
The Russian University of Transport (MIIT).

В статье рассматривается вопрос использования логической защиты для трансформаторов в качестве замены уже существующим дифференциальной защите и токовой отсечки. Анализируется необходимость и эффективность использования логической защиты вместо традиционных защит, обращая внимание на преимущества и недостатки каждого варианта. Приводится описание принципа работы защиты, её особенностей и возможных областей применения. Проводится сравнение эффективности логической защиты трансформаторов, с целью выявления оптимального варианта выбора уставки защиты, для обеспечения безопасности и уменьшения вероятности разрушения трансформаторов. Результаты исследования могут быть полезными для специалистов в области электроэнергетики при выборе оптимального способа защиты для трансформаторов.

The article discusses the use of logic protection for transformers as a replacement for the already existing differential protection and current cut-off. The necessity and effectiveness of using logical protection instead of traditional protections are analyzed, paying attention to the advantages and disadvantages of each option. A description of the principle of operation of the protection, its features and possible applications is given. The efficiency of the logical protection of transformers is compared in order to identify the optimal choice of the protection setpoint, to ensure safety and reduce the likelihood of transformer failure. The results of the study may be useful for specialists in the field of electric power engineering when choosing the optimal method of protection for transformers.

Ключевые слова: логическая защита трансформатора, короткое замыкание, релейная защита, силовые трансформаторы, токовая отсечка, дифференциальная защита.

Key words: transformer logic protection, short circuit, relay protection, power transformers, current cut-off, differential protection.

Введение.

В процессе эксплуатации силовых трансформаторов неизбежно появление в них повреждений. Наиболее опасными являются короткие замыкания (КЗ). Для снижения последствий КЗ, приводящих, как правило, к выходу трансформаторов из строя, последние в соответствии с [1, с. 195; 3, с. 6] должны быть оборудованы релейной защитой.

Среди требований, предъявляемых к релейной защите трансформаторов, быстродействию защиты уделяют особое значение [2, с. 381; 5, с. 52; 6, с. 232; 7 с. 616]. Наиболее быстрое срабатывание защиты при КЗ уменьшает вероятность разрушения трансформаторов и повышает надежность электроснабжения.

К защитам, отвечающим требованиям быстродействия, главным образом можно отнести токовую отсечку (ТО) и дифференциальную защиту (ДЗТ).

ТО отключает повреждение без выдержки времени (рис. 1), но обеспечивает защиту лишь части обмотки трансформатора и его выводов со стороны питания. На остальной части КЗ отключается максимальной токовой защитой (МТЗ), работающей с задержкой по времени (рис. 2).

ДЗТ работает также без выдержки времени. Однако зона ее защиты охватывает, как обмотки трансформатора, так и его выводы. При всем том, ДЗТ, как правило, оборудуются силовые трансформаторы мощностью 7500 кВт и более, тогда как, установка ТО вследствие своей простоты предусматривается на трансформаторах сравнительно небольшой мощности 1000-6300 кВт.

Рис. 1. Структурная схема существующей защиты трансформатора

Рис. 2. Схема питания трансформатора (а), график выдержки времени ТО (б) и зависимости $I = f(z)$ (в)

Таким образом, существует необходимость в простом варианте быстродействующей защиты для маломощных трансформаторов в зону защиты, которой бы входили обмотки трансформатора и его выводы.

Реализация логической защиты трансформаторов и ее особенности.

В качестве простой альтернативы рассмотренным выше защитам будет логическая защита трансформаторов (ЛЗТ).

Быстрое время отключения повреждения ЛЗТ достигается за счет поперечной (логической) связи [4, с. 143] между защитами выключателей по обе стороны защищаемого трансформатора.

Принцип реализации ЛЗТ следующий (рис. 3). По обе стороны защищаемого трансформатора включаются максимальные органы тока (ОТ). Со стороны вторичной обмотки они образуют МТЗ с выдержкой времени. Со стороны первичной обмотки защищаемого трансформатора защита выключателя В1, будучи связанной с последней логической операцией И-НЕ, выполняется так что может срабатывать только при отсутствии блокирующего сигнала от защиты выключателя В2. Это позволяет ей работать без выдержки времени.

Блокирующий сигнал появляется тогда, когда ток в максимальных ОТ защиты со стороны вторичной обмотки защищаемого трансформатора становится выше уставки срабатывания, т.е. когда срабатывают измерительные органы МТЗ.

Таким образом, защита выключателя В1 контролирует состояния максимальных ОТ защиты со стороны вторичной обмотки защищаемого трансформатора и выдает разрешение на отключение выключателя при их исходном несработавшем состоянии.

Рис. 3. Структурная схема логической защиты трансформатора

Поясним принцип работы схемы защиты на рис. 3. КЗ в точке К1 вызовет срабатывание максимальных ОТ защиты со стороны первичной обмотки защищаемого трансформатора. Со стороны вторичной обмотки ОТ не сработают, так как для них повреждение будет находиться «за спиной». Блокирующий сигнал x_{1i} в таком случае отсутствует, и ячейка отпирается,

позволяя любому из сигналов x_{2i} от ОТ пройти через ячейку ИЛИ на выходной орган 1ВО защиты, который отключает выключатель В1.

При КЗ на шинах, например, в точке К2 одновременно сработают ОТ по обе стороны защищаемого трансформатора. На выходе ОТ со стороны вторичной обмотки появится блокирующий сигнал $x_{1i} = 1$. Этот сигнал x_{1i} подается на вход ячейки НЕ и запирает ячейку И. В результате сигналы от ОТ со стороны первичной обмотки, поступающие на ячейку ИЛИ, на 1ВО защиты не проходят и отключение выключателя В1 не происходит.

В этом случае с задержкой по времени происходит отключение выключателя В2 от выходного органа 2ВО, на который от органа времени 2ОВ со стороны вторичной обмотки поступил сигнал x_{1j} . Если за время действия 2ОВ выключатель В2 не отключился, через некоторое время происходит отключение выключателя В1 от выходного органа 1ВО, на который поступил сигнал x_{2i} от 1ОВ со стороны первичной обмотки. Таким образом, ЛЗТ обеспечивает резервирование МТЗ со стороны вторичной обмотки защищаемого трансформатора.

В случае повреждения на линии, например, в точке К3 вместе с измерительными органами защиты выключателя линии сработают максимальные ОТ по обе стороны защищаемого трансформатора. Аналогично предыдущему случаю отключения выключателя В1 не происходит, а выключатель В2 остается включенным в соответствии с селективностью действия его защиты, обеспечиваемой выдержкой времени.

В указанном случае от своей защиты отключается выключатель линии, после чего прекращается подпитка точки К3 и защиты защищаемого трансформатора возвращаются в исходное состояние.

Логическое уравнение, реализуемое исследуемой защитой ЛЗТ, имеет следующий вид:

$$F = \bar{x}_{2i} \cdot x_{1i} = 1 \quad (1)$$

где F – сигнал на выходном органе 2ВО защиты выключателя со стороны первичной обмотки защищаемого трансформатора;

x_{2i} – сигнал на выходе измерительного органа защиты выключателя В2 со стороны вторичной обмотки защищаемого трансформатора.

x_{1i} – сигнал на выходе измерительного органа защиты выключателя В1 со стороны первичной обмотки защищаемого трансформатора.

Рекомендации по выбору уставок защиты ЛЗТ.

Для обеспечения надежной работы исследуемой защиты дадим рекомендации по выбору ее уставок.

Определим уставки логической защиты трансформатора для различных условий отстройки:

- По условию отстройки от максимального тока нагрузки:

$$I_{СЗ1,ЛЗТ} = \frac{k_{НАМ}}{k_B} I_{Н.ВН} \quad (2)$$

где: $k_{НАМ}$ – коэффициент отстройки от бросков намагничивающего тока, принимаемый равным 4.

k_B – коэффициент возврата, принимаемый для цифровых защит равным 0,95;

$I_{Н.ВН}$ – максимальный ток нагрузки трансформатора с учетом возможной перегрузки.

- По условию отстройки от максимального тока короткого замыкания:

$$I_{СЗ2,ЛЗТ} = k_{ОТС} I_{k2.maxВН,РПТ} \quad (3)$$

где, $k_{отс}$ – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2.

Чувствительность логической защиты трансформатора проверяют при двухфазном КЗ на выводах обмоток НН. Коэффициент чувствительности при этом должен быть не менее 2.

Коэффициент чувствительности находим по выражению

$$K_{ч.ЛЗТ} := \frac{\sqrt{3}I_{к2.minНН}}{2I_{сз}} \quad (4)$$

На рис. 4 и 5 построены графики с зависимостями тока короткого замыкания от сопротивления $I = f(z)$ и прямые тока срабатывания логической защиты при различных условиях отстройки. На графиках видно, что для обеспечения надежной работы логической защиты трансформатора в пределах всей защищаемой зоны ее уставку требуется выбирать по условию отстройки от максимального тока нагрузки.

Выбор уставки защиты по условию отстройки от максимального тока КЗ может привести к тому, что при повреждении на выводах трансформатора со стороны вторичной обмотки защита может оказаться не чувствительна.

Рис. 4. Схема питания трансформатора ТС-6300/35 (а), график выдержки времени ЛЗТ (б) и зависимости $I = f(z)$ (в)

Рис. 5. Схема питания трансформатора ТС-2500/35 (а), график выдержки времени ЛЗТ (б) и зависимости $I = f(z)$ (в)

Выводы.

1. В качестве простой альтернативы существующим быстродействующим защитам трансформаторов разработана ЛЗТ, в зону защиты которой в отличие от токовой отсечки входят обмотки трансформатора и его выводы, что повышает надежность работы маломощных трансформаторов.
2. Показан принцип работы логической защиты трансформаторов.
3. Установлено, что для обеспечения надежной работы логической защиты трансформатора в пределах всей защищаемой зоны ее уставку требуется выбирать по условию отстройки от максимального тока нагрузки. Выбор уставки защиты по условию отстройки от максимального тока КЗ может привести к тому, что при повреждении на выводах трансформатора со стороны вторичной обмотки защита может оказаться не чувствительна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров, Г.Н. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Г.Н. Александров, В.Ш. Аншин, А.Е. Воронов [и др.]; под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004. 616 с.

2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2006. 639 с.
3. Булычев А.В., Иванов Е.Н., Осипова В.С. Защиты трансформаторов. Чебоксары: ИПК РЗА, 2023. 56 с
4. Герман Л.А. Автоматизация электроснабжения тяговой сети переменного тока; в 2-х ч., ч. 1 / Л.А. Герман, К.С. Субханвердиев, В.Л. Герман. М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021, 208 с.
5. Кондаков А.Д. Цифровые терминалы ИнТер. Особенности применения / А.Д. Кондаков, А.В. Мизинцев. СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. 284 с.
6. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем / А.М. Федосеев, М.А. Федосеев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1992. 528 с.
7. Фигурнов Е.П. Релейная защита. М.: Желдориздат, 2002. 720 с.

© *Абинякин Н.А., Балашов И.А., 2024.*